

**RELEVANSI PEMAHAMAN TAJWID TERHADAP PENINGKATAN
KUALITAS BACAAN AL-QUR'AN PESANTREN I'BADURRAHMAN
DI KELAS VII**

PROPOSAL

Diajukan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan dalam
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Fauzan Rejeki

NIM :

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM
TANGERANG**

2026

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan serta rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal skripsi ini dengan judul **“Relevansi Pemahaman Tajwid Terhadap Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur’an Pesantren I’badurrahman Di Kelas VII”**. Proposal Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Pada kesempatan ini, Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Abdurrahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
3. Abdul Rohman, M.Pd selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
4. Pembimbing I dan II dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini
5. Ustadz H. Amar, S.Pd selaku Pimpinan Pesantren I’badurrahman
6. Kepada orang tua tersayang dan kekasih tercinta
7. Teman-teman seperjuangan
8. Serta semua pihak yang tidak mampu saya sebutkan satu-persatu.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan untuk pengembangan ilmu pendidikan kearah yang lebih baik lagi.

Tangerang, 26 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN.....	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Hipotesis Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
BAB II: LANDASAN TEORI	11
A. Pemahaman Tajwid.....	11
1. Konsep Dasar Ilmu/Pemahaman Tajwid	11
2. Hukum dan Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid.....	17
B. Kualitas Bacaan Al-Qur'an	19
1. Pengertian Kualitas Bacaan Al-Qur'an	19
2. Indikator Kualitas Bacaan Al-Qur'an.....	24
C. Hubungan Pemahaman Tajwid dengan Kualitas Bacaan Al-Qur'an.....	26
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Populasi dan Sampel Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data.....	35
E. Instrumen Penelitian	38
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	
B. Pembahasan	
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan tumbuh kembang anak, sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk membimbing seluruh fitrah anak tersebut agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu pembelajaran ilmu tajwid tentunya haruslah menghasilkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan lebih baik lagi sesuai dengan makhorijul huruf nya dan sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid yang benar. Maka ilmu tajwid tersebut dihubungkan dengan kemampuan peserta didik terhadap membaca Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Sumber utama dan pertama ajaran agama Islam adalah Al-Qur'an baru kemudian diikuti dengan hadis sebagai sumber penting kedua agama Islam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia. Sebagai kitab suci umat Islam, peran utama Al-Qur'an adalah sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman untuk mencapai misi Islam yakni sebagai rahmatan lil 'alamin. Dalam hal ini, sudah menjadi tugas manusia untuk mengamati, menemukan dan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan baik dan benar.¹

¹ Angriani, W. *Program Daurah Qur'an Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Bagi Mahasantri Di Ma'had Al-Jami'ah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), hlm.2, 2025.

Dalam membaca Al-Qur'an, diperlukan ilmu tajwid agar bacaan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Pemahaman tajwid yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas bacaan Al-Qur'an seseorang. Membaca Al-Quran akan terdengar menyenangkan jika setiap hurufnya dibaca dengan indah dan tepat sesuai kaidah ilmu tajwid.² Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada Q.S AlBaqarah/2:121 :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya :Orang-orang yang telah Kami berikan Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (Q.S AlBaqarah/2:121).

Sesuai dengan ayat tersebut, perintah Allah SWT agar kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar sangatlah jelas. Sehingga, penting bagi siswa belajar membaca Al-Quran sejak dini, terutama untuk mengembangkan kemampuan memahami ilmu tajwid sebagai cara membaca Al-Quran secara sempurna. Memahami Al-Qur'an adalah kewajiban setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal dan fikiran kepada manusia yang tujuannya semata-mata agar manusia memikirkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan semua yang ada di alam semesta. Salah satunya adalah Al-Qur'an yang dijadikan pedoman hidup oleh umat Islam.

² Khoirunnisa, K. *Pengaruh media pembelajaran berbasis Android terhadap peningkatan pemahaman siswa pada materi tajwid di MTs Negeri 7 Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), hlm.6, 2024.

Al-Qur'an merupakan cahaya. Hidup tanpa Al-Qur'an berarti hidup dalam kegelapan.³ Al-Qur'anul Karim adalah *kalamullah*, kitab suci yang agung, mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, sebagai *syifa* atau penyembuh jiwa, juga petunjuk dan rahmat. Sungguh tidak ada kebatilan di dalamnya, keasliannya terjaga. Orang yang belajar dan mengajarkannya dianggap sebaik-baiknya manusia, bacaan setiap hurufnya mendatangkan pahala, bahkan menjadi syafaat di akhirat kelak bagi siapa saja yang mengamalkan kandungannya. Sebaliknya, keutamaan yang dijanjikan Al-Qur'an tidak mungkin diraih apabila kita jauh darinya.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki kedudukan yang sangat agung, tidak hanya dari segi kandungan maknanya, tetapi juga dari segi cara membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Menurut para ulama, disepakati secara aklamasi bahwa membaca Al-Qur'an hendaknya dilakukan dengan cara tertentu, yaitu dengan menerapkan ilmu tajwid.⁴ Selanjutnya dianggap wajib bagi setiap orang untuk mempelajari ilmu tajwid. Oleh sebab itu, pendidikan tajwid merupakan bagian integral dari proses pembelajaran membaca Al-Qur'an. Merujuk kepada Shihab, pemahaman tajwid menjadi syarat mendasar agar bacaan tetap terjaga keaslian dan

³ Meliyanti, T. *Implementasi Metode Tahsin Tilawah Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Dan Hafalan Alqur'an Santri Akhwat Ma'had Al-Qur'an Wal Lughah Bogor* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Pemasang (Insip) Jawa Tengah), hlm.2, 2024.

⁴ Munawar, A. S., & Pohan, S. Penerapan Pembelajaran Ilmu Tajwid Dan Tilawah Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Siswa Di Mts Islamiyah Medan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(03), hlm.696, 2024.

otentitasnya sebagaimana diajarkan Rasulullah ﷺ.

Dalam konteks ini, tajwid tidak hanya berfungsi sebagai aspek teknis linguistik, tetapi juga sebagai instrumen syar'i yang menentukan kualitas ibadah seorang Muslim. Keterampilan membaca (mahārah al-qirā'ah) dalam kajian bahasa Arab memiliki cakupan lebih dari sekadar pemahaman teks, melainkan juga mencakup ketepatan pelafalan huruf dan hukum bacaan Al-Qur'an. Abdul Wahid (2022) menegaskan bahwa kesalahan kecil dalam makhārij al-hurūf dapat memengaruhi keabsahan bacaan, baik secara fonetik maupun teologis.⁵ Seiring perkembangan zaman, tajwid tetap dipertahankan dalam kehidupan umat Islam untuk memastikan bahwa Al-Qur'an selalu dibaca dengan benar. Dengan demikian, tantangan di era modern ini cukup besar. Akibatnya, banyak yang mulai mengesampingkan waktu untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an.⁶

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai kaidah tajwid. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum-hukum tajwid yang akhirnya mengarah pada kesalahan-kesalahan dalam membaca ayat-ayat suci., sehingga berdampak pada rendahnya kualitas bacaan Al-Qur'an. Pesantren I'badurrahman sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa.

⁵ Zulaihah, S., & Ajhuri, K. F. Penerapan Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam Meningkatkan Ketepatan Bacaan Al-Qur'an pada Santri: Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Ibadusholihin Banaran Pulung Ponorogo. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(4), 830-841, 2025.

⁶ Fadhli, K., Taqiyudin, A., Nashoih, A. K., A'izzah, S., Hisyam, M., Amru, A., ... & Putri, N. Pendampingan Pembelajaran Al-Qur'an Melalui Media Ayo Belajar Tajwid. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 190-197, 2025.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Relevansi Pemahaman Tajwid terhadap Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur’an Pesantren I’badurrahman di Kelas VII”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman tajwid siswa kelas VII?
2. Bagaimana kualitas bacaan Al-Qur’an siswa kelas VII?
3. Bagaimana relevansi antara pemahaman tajwid dengan kualitas bacaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis capai dalam pembahasan ini adalah:

1. Mengetahui tingkat pemahaman tajwid siswa.
2. Mengetahui kualitas bacaan Al-Qur’an siswa.
3. Mengetahui hubungan antara pemahaman tajwid dan kualitas bacaan.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dinilai sebagai jawaban yang bersifat sementara yang menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah serta umumnya merujuk pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis penelitian memiliki relevansi dalam menjawab rumusan masalah, kerangka teori, kerangka konsep, sampel dan analisis data.

Pada proses penelitian ini didapatkan beberapa hipotesis diantaranya:

Hipotesis Alternatif (Ha)

Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman tajwid dengan peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an siswa kelas VII di Pesantren I'badurrahman.

Hipotesis Nol (H0)

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman tajwid dengan peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an siswa kelas VII di Pesantren I'badurrahman.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis dengan uraiannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu serta memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang pendidikan agama islam. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan secara teori tentang relevansi pemahaman tajwid terhadap peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an pesantren i'badurrahman di kelas VII. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji variabel serupa, baik dalam konteks pesantren maupun sekolah formal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah/Pengambil Kebijakan Pendidikan

1. Memberikan masukan bagi dinas pendidikan atau kementerian agama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an.
2. Dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program pembinaan literasi Al-Qur'an di sekolah atau pesantren.

b. Bagi lembaga pendidikan (Sekolah/Pesantren)

1. Menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas program pembelajaran Al-Qur'an di Pesantren I'badurrahman.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kurikulum atau strategi pembelajaran tajwid yang lebih optimal.

c. Bagi Guru/Pengajar

1. Menjadi bahan evaluasi dalam metode pengajaran tajwid agar lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Memberikan gambaran tentang hubungan pemahaman tajwid dengan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa.

d. Bagi Siswa

1. Membantu siswa memahami pentingnya penguasaan tajwid dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an.
2. Mendorong siswa untuk lebih serius dalam mempelajari dan menerapkan kaidah tajwid saat membaca Al-Qur'an.

e. Bagi Peneliti

1. Menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian

kuantitatif di bidang pendidikan Islam.

2. Menjadi sarana penerapan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian oleh Rahayu dan Taqwa (2024) menunjukkan bahwa pemahaman ilmu tajwid memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Hal ini diperkuat oleh Kusumawati dkk. (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman tajwid, maka semakin baik kualitas bacaan Al-Qur'an siswa.⁷
2. Penelitian oleh Syarifuddin dkk. (2022) menunjukkan bahwa kesalahan dalam membaca Al-Qur'an pada siswa umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kaidah tajwid, terutama pada aspek makhraj huruf dan hukum mad.⁸ Hal ini diperkuat oleh Ramadhani (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman tajwid sangat berpengaruh terhadap ketepatan bacaan Al-Qur'an.⁹
3. Penelitian oleh Marfuah dkk. (2025) menunjukkan bahwa pembelajaran ilmu tajwid yang efektif dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa secara signifikan.¹⁰

⁷ Kusumawati, A., Ashari, M. Y., & Amrulloh. (2024). *Hubungan pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al-Qur'an kelas VIII MTs*. *Jurnal Ihsan*, 4(2), 112–120.

⁸ Syarifuddin, M. L., dkk. (2022). *Kemampuan membaca Al-Qur'an dan penerapan tajwid pada siswa SMP*. *Jurnal Al-Fatih*, 3(1), 23–34.

⁹ Ramadhani, N. F. (2023). *Bimbingan kemampuan membaca Al-Qur'an melalui ilmu tajwid*. *Jurnal Pengabdian dan Riset Pendidikan*, 2(3), 77–85.

¹⁰ Marfuah, M., dkk. (2025). *Efektivitas pembelajaran ilmu tajwid terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa*. *Jurnal Karakter Pendidikan*, 7(1), 101–110.

4. Penelitian oleh Kusumawati, Ashari, dan Amrulloh (2024) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman tajwid, maka semakin fasih pula bacaan Al-Qur'an siswa.¹¹
5. Penelitian oleh Rasita dan Ginting (2023) Zulaihah, S., & Ajhuri, K. F. (2025) menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki pemahaman tajwid yang baik cenderung memiliki kualitas bacaan Al-Qur'an yang lebih tartil dan benar.¹² Hal ini diperkuat oleh penelitian Zulaihah, S., & Ajhuri, K. F. (2025) yang menyatakan bahwa pembelajaran tajwid berperan penting dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tajwid memiliki hubungan yang erat dengan kualitas bacaan Al-Qur'an. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji relevansi pemahaman tajwid terhadap peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an pada siswa kelas VII di Pesantren I'badurrahman masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan.

Perbedaan (kebaharuan) penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Lokasi penelitian di Pesantren I'badurrahman (kelas VII).

¹¹ Kusumawati, A., Ashari, M. Y., & Amrulloh. (2024). *Hubungan pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al-Qur'an kelas VIII MTs*. *Jurnal Ihsan*, 4(2), 112–120.

¹² Rasita, I., & Ginting, N. (2023). *Peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an secara tartil sesuai dengan ilmu tajwid*. *Jurnal On Teacher Education*, 4(2), 89–98.

¹³ Zulaihah, S., & Ajhuri, K. F. (2025). Penerapan Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam Meningkatkan Ketepatan Bacaan Al-Qur'an pada Santri: Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Ibadusholihin Banaran Pulung Ponorogo. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(4), 830-841.

2. Lebih spesifik pada relevansi (hubungan langsung) pemahaman tajwid terhadap kualitas bacaan.
3. Menggunakan indikator kualitas bacaan yang lebih terukur (makhraj, mad, kelancaran, tartil).
4. Fokus pada tingkat pendidikan tertentu (kelas VII), sehingga lebih spesifik.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Sama-sama membahas tentang tajwid dan kemampuan membaca Al-Qur'an.
2. Fokus pada hubungan/pengaruh antar variabel.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Tajwid

1. Konsep Dasar Ilmu/Pemahaman Tajwid

Seorang Muslim dituntut untuk memiliki kemampuan dan pemahaman atas penguasaan ilmu tajwid dan makharijul huruf dalam membaca Al-Qur'an. Konsep dasar ilmu tajwid meliputi makharijul huruf (tempat keluarnya huruf) dan sifatul huruf (karakter bunyi huruf). Makharijul Huruf Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluar huruf ketika membunyikannya. Dalam materi makharijul huruf ini yang ditegaskan adalah cara membunyikan huruf hija'iyah sesuai dengan tempat keluar huruf. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara global makhraj huruf ada tempat yaitu: Al-Jauf (ruangan mulut), Al-Halq (tenggorokan), Al-Lisan (lidah), Asy-Syafatain (dua bibir), dan Al-Khaisyum (pangkal hidung).¹⁴

Sifat-Sifat Huruf Menurut pendapat Ahmad Munif dalam bukunya yang berjudul AlQur'an, Tilawah, dan Cara Menghafalnya, menyebutkan bahwa sifat-sifat huruf adalah alamat atau tanda-tanda yang membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya dalam pendengaran. Tujuan mempelajari sifat-sifat huruf adalah agar huruf hija'iyah yang keluar dari mulut kita semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf alQur'an, karena huruf yang sudah tepat makhrajnya belum dapat dipastikan kebenarannya sudah sesuai dengan sifat aslinya Sifat yang melekat pada huruf hija'iyah mempunyai dua bagian yaitu:

¹⁴ Dalimunthe, B. A., Hasibuan, Z. E., & Siregar, S. Problematika Penerapan Tajwid Dalam Tilawah Al-Qura'an Pada Komunitas Perdesaan. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, 2(1), 33-48, hlm.39,2025.

Pertama, sifat lazim yaitu sifat-sifat yang tetap dalam masing-masing huruf hijayah, sifat ini selamanya konstan (tetap), tidak pernah berubah selama huruf tersebut digunakan. Sifat lazim ini terbagi menjadi dua yakni sifat yang mempunyai lawan kata dan sifat yang tidak berlawanan. *Kedua*, sifat „aridh yaitu sifat-sifat yang baru ada ketika huruf-huruf hijayah bertemu dengan huruf-huruf tertentu, sifat ini tidak menetap dan selaluberubah menurut perubahan huruf yang ditemui. Pada sifat „aridh ini merupakan ruang lingkup ilmu tajwid, karena yang dimaksud sifat-sifat di sini adalah seperti bacaan idhar, idgham, iqlab, ikhfa“dan lain-lain.

Kemampuan berasal dari kata dasarnya yaitu „mampu“ yang kemudian ditambahi awalan „ke-“ dan akhiran „-an“, dan membentuk suatu kaa benda abstrak „kemampuan“. Kemampuan sendiri memiliki arti kesanggupan atau kecakapan. Sedang pemahaman adalah bermula dari kata „paham“ yang kemudian mendapat imbuhan „pe-“ dan „-an“, membentuk kata pemahaman yang memiliki arti perbuatan memahami atau memahamkan. Dengan adanya kemampuan dan pemahaman ini, maka yang dimaksud adalah kesanggupan/kecakapan serta usaha untuk memahami ilmu tajwid dan pelafalan makharijul huruf dengan baik dan benar ketika membaca Al-Qur“an.¹⁵

Sedangkan Tajwid merupakan bentuk mashdar yang berasal dari fi‘il madi yang berarti membaguskan. Menurut bahasa, kata “tajwid” diambil dari “sesuatu yang baik”, lawannya adalah “jelek”. Diambil Jawwada-Yujawwidu-Tajwiidaan

¹⁵ Laily, F. N., & Maesurah, S. Strategi Peningkatan Kemampuan Dan Pemahaman Siswa Tpq Atas Pelafalan Makharijul Huruf Dan Ilmu Tajwid Di Desa Baureno, Jatirejo, Mojokerto. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 7(2), 12-26, 2021.

kata dari bagus. Maka yang dinamakan tajwid ialah membaca Al-Qur'an bisa mendatangi makhroj-makhrojnya huruf, dibaca menurut semestinya yang tepat dan mengompliti semua sifat-sifatnya huruf seperti membaca qolqolah, membaca hams pada huruf-huruf yang bersifat hams. Membaca tebal (tafkhim) pada huruf Isti'la, membaca tipis (tarqiq) pada huruf Istifal, membaca Mad (panjang), Ghunnah, Idzhar, Idgham, dan lain sebagainya, semuanya bisaterbaca menurut ketentuannya masing-masing.

Tajwid adalah suatu ilmu pengetahuan tentang tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan tertib sesuai makhraj-nya, panjang pendeknya, serta titik komanya yang telah diajarkan Rasulullah saw. kepada para sahabatnya sehingga menyebar luas dari masa ke masa. Maka dengan hal ini, ilmu tajwid adalah dasar untuk membaca Al-Qur'an yang baik dan benar, serta ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an.¹⁶

Pengertian ilmu tajwid yakni secara bahasa berasal dari kata "*Jawwada-yujawidutajwidan*" yang berarti membaguskan atau menjadikan bagus, maka dengan itu dapat diartikan sebagai: "Segala sesuatu yang mendatangkan kebajikan". Sedangkan secara istilah ilmu tajwid memiliki pengertian, ilmu yang memberikan seluruh pengertian tentang huruf, baik hak-hak dari huruf (haqqul huruf) ataupun hukum-hukum baru yang datang setelah hak-hak huruf (mustahaqqul huruf), yang didalamnya terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum bacaan mad, dan lain

¹⁶ Sulaiman, H., & Alawiyah, T. Efektivitas Pembelajaran Ilmu Tajwid Peserta Didik Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an. *MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 38-48, 2024.

sebagainya. Tajwid yakni membaguskan atau membuat bagus. Tajwid secara terminologi adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana pengucapan huruf-huruf Arab secara benar dengan mengetahui pelafalan makhraj-makhrajnya, sifat-sifat inti (asli) dan yang bukan inti (bukan asli), serta hukum-hukum yang timbul darinya.

Dalam ilmu Qira'ah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi dalam membaca Al-Qur'an harus tepat dan benar lafal pengucapannya sesuai aturan yang sah, karena jika salah dalam membaca atau melafalkannya akan memberi arti yang berbeda dan termasuk dosa. Membaca Al-Qur'an dengan benar tentu menggunakan metode ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Yang mana paling penting dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an adalah keterampilan membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan kaidah yang disusun dalam ilmu tajwid. Karna ilmu tajwid itu sendiri merupakan hal yang penting dalam membaca Al-Qur'an.¹⁷

Secara bahasa, kata tajwid berasal dari bahasa Arab “jawwada–yujawwidu–tajwidan” yang berarti membaguskan atau memperindah. Sedangkan secara istilah, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, seperti makhraj huruf, sifat huruf, hukum bacaan, serta panjang pendek bacaan (*mad*). Pemahaman tajwid merupakan kemampuan seseorang dalam mengetahui, mengerti, dan menguasai kaidah-kaidah tajwid, serta mampu menerapkannya dalam membaca Al-Qur'an secara tepat dan

¹⁷ Ramadan, S. A. Pemahaman Ilmu Tajwid untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an secara Tartil pada Murid Kelas X SMKN 16 Jakarta. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 58-74, 2024.

benar.

Menurut para ahli:

- 1) Al-Jazari menyatakan bahwa tajwid adalah memberikan hak setiap huruf dan mustahaknya, yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memberikan sifat-sifatnya dengan benar.
- 2) Pemahaman tajwid tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencakup kemampuan praktik dalam membaca Al-Qur'an sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, pemahaman tajwid dapat diartikan sebagai tingkat penguasaan seseorang terhadap ilmu tajwid yang ditunjukkan melalui kemampuan memahami dan menerapkan aturan-aturan bacaan Al-Qur'an secara benar, sehingga menghasilkan bacaan yang tartil, fasih, dan sesuai dengan kaidah.

Pemahaman tajwid dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Pemahaman makhraj huruf
2. Pemahaman sifat huruf
3. Pemahaman hukum nun mati dan tanwin
4. Pemahaman hukum mim mati
5. Pemahaman hukum mad (panjang pendek)

Maka dapat disimpulkan bahwa, Pemahaman tajwid adalah kemampuan kognitif dan praktis seseorang dalam memahami serta menerapkan kaidah-kaidah tajwid dalam membaca Al-Qur'an secara benar, sehingga menghasilkan bacaan yang berkualitas.

2. Hukum dan Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid

Tajwid secara bahasa artinya memperbaiki atau membaguskan. Adapun menurut istilah adalah :

إِخْرَاجُ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ مَخْرَجِهِ مَعَ إِعْطَائِهِ حَقَّهُ وَمُسْتَحَقَّهُ

"Mengeluarkan (mengucapkan) setiap huruf dari makhraj (tempat keluar) nya dengan memberikan haq dan mustahaqnya".

Imam Ibnu Al-Jazary berkata dalam Mandzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyyah :

وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا - مِنْ كُلِّ صِفَةٍ وَمُسْتَحَقَّهَا

"Memberikan setiap huruf haqnya dari sifat yang dimilikinya dan mustahaqnya."¹⁸

Mempelajari ilmu tajwid yang dikutip oleh Ahmad An-Nuri dalam kitab Hidayatul Mustafid adalah fardhu kifayah, namun praktek pengamalannya (membaca dengan tajwid) adalah fardhu „ain, bagi setiap muslim dan muslimah yang mukallaf. Hukum mempelajari tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardhu kifayah atau merupakan kewajiban kolektif. Artinya mempelajari ilmu tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup diwakili oleh beberapa orang saja. Namun, jika dalam suatu kaum tidak ada seorangpun yang mempelajari ilmu tajwid, maka berdosa kaum itu.

Hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu: “Kalau ada dalam suatu daerah ada seseorang yang menguasai ilmu tajwid maka bagi yang lainnyatidak menanggung dosa, kalau sampai tidak ada maka seluruh kaum muslimin di daerah tersebut menanggung dosa” Adapun hukum membaca al-Qur“an dengan menggunakan aturan tajwid adalah fardhu „ain atau merupakan kewajiban pribadi,

¹⁸ Muhammad Amri Amir, Ilmu Tajwid Praktis (Batam: Pustaka Baitul Hikmah Harun Ar-Rasid, 2019), hlm.1.

karenanya apabila seseorang membaca al-Qur'an tidak menggunakan ilmu tajwid, hukumnya berdosa. Artinya bagi seorang yang mukallaf baik laki-laki atau perempuan harus membaca al-Qur'an dengan tajwid, kalau tidak maka dia berdosa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu kifayah, sedang hukum membaca al-Qur'an dengan memakai ilmu tajwid adalah fardhu 'ain. Menurut Rauf tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lisan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika membaca al-Qur'an. Kesalahan dalam al-Qur'an disebut dengan istilah lahn. Lahn dibagi menjadi dua yaitu;

- 1) Lahn Khofi (samar) yaitu kesalahan yang terjadi ketika membaca lafazh-lafazh dalam al-Qur'an baik yang dapat berubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi 'urf qurra (seperti 'ain dibaca hamzah atau merubah harakat).
- 2) Lahn Jali (jelas) yaitu kesalahan yang terjadi ketika membaca lafazh-lafazh dalam al-Qur'an yang menyalahi 'urf qurra, namun tidak sampai merubah arti. Seperti tidak membaca ghunnah, kurang panjang dalam membaca mad wajib muttasil, dan lain sebagainya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat al-Qur'an secara fasih sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw., dan juga agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitab al-Qur'an.

¹⁹ Dalimunthe, B. A., Hasibuan, Z. E., & Siregar, S. Problematika Penerapan Tajwid Dalam Tilawah Al-Qura'an Pada Komunitas Perdesaan. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, 2(1), 33-48, 2025, hlm. 35.

B. Kualitas Bacaan Al-Qur'an

1. Pengertian Kualitas Bacaan Al-Qur'an

Kualitas bacaan al-Qur'an yang baik dan benar adalah benar bacaannya, baik dan lancar dalam melafadzkannya, tepat dan sesuai dari segi makhraj dan ilmu tajwidnya. Secara etimologi baca tulis yaitu berarti “membaca” yakni melihat tulisan dan melisankan apa yang yang tertulis. sedangkan “tulis” adalah membuat huruf atau angka dengan menggunakan pena. Menurut As-Suyuthi, kualitas bacaan hanya bisa diperoleh dengan talaqqi dan musyafahah (pembelajaran langsung di hadapan guru), bukan sekadar teori atau hafalan hukum tajwid semata. Kecakapan dalam membaca Al-Qur'an merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap muslim. Mengingat Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam sekaligus pedoman hidup menuju jalan kebenaran. Dalam hal ini perlu diperhatikan meliputi ketepatan dalam melafadzkan bacaan Al-Qur'an sesuai dengan tajwid dan makhraj secara benar.

Dalam konteks teori pembelajaran, pendekatan behavioristik menjelaskan bahwa kualitas bacaan bisa terbentuk dari latihan berulang, pengulangan pola bacaan, dan penguatan dari guru (*feedback*). Mahasiswa yang sering melatih bacaannya dengan metode talaqqi dan evaluasi langsung cenderung menunjukkan peningkatan kualitas bacaan yang signifikan. Sedangkan menurut teori humanistik, pembentukan kualitas bacaan tidak hanya dipengaruhi oleh pengulangan, tetapi juga motivasi diri, penghayatan terhadap makna Al-Qur'an, serta kesadaran spiritual mahasiswa.²⁰ Oleh karena itu, kualitas bacaan pasca Tahsin juga sangat

²⁰ Fatanah, A., Masudi, M., & Purna Putra, H. *Analisis Kualitas Bacaan Al Qur'an Mahasiswa Prodi Pai yang Sudah Lulus Tahsinul Qira'ah Angkatan 2022 Iain Curup* (Doctoral

dipengaruhi oleh internalisasi nilai dan kedekatan spiritual mahasiswa terhadap Al-Qur'an.

Adapun berbagai cara untuk membaca al Qur'an di antaranya sebagai berikut:

1. Tahqiq Yaitu memberikan hak-hak setiap bacaan dengan semestinya, dengan menyempurnakan mad (panjang harakat) dan memperjelas hamzah, menyempurnakan beberapa harakat, berpegang teguh bacaan izdhar (jelas) dan beberapa tasydid (huruf dobel), menjelaskan huruf dan menahannya, mengeluarkan sebagian yang lain, dengan tenang, tartil (jelas dan fasih), melihat kewenangan beberapa waqaf (berhenti) dengan tanpa qashr (pendek) dan menyambar, tidak membaca sukun (mati) huruf hidup dan tidak membaca idgam (masuk ke huruf berikutnya), yaitu dengan melatih lidah dan menegakkan dengan menjaga lafadz-lafadz. Intinya dari hal diatas, tahqiq yaitu membaca al Qur'an dengan tenang dan penuh penghayatan, baik dari segi maknanya ataupun kaidah-kaidah dan hukum ilmu tajwid.
2. Hadr Yaitu menjalankan bacaan, cepatnya bacaan, dan meringankannya dengan qashr dan sukun, menyambar, mengganti dan idgam kabir, meringankan hamzah dan sejenisnya dari riwayat yang shahih, sambil menjaga untuk menegakkan i'raab dan lafadh, memungkinkan hurufhuruf tanpa memotong huruf-huruf mad, menyambar sebagai besar harakat, dan menghilangkan suara ghunnah (dengung), serta sembarangan hingga keterlaluhan yang menjadikan bacaan tidak sah (tidak benar).

3. Tadwir Yaitu tengah-tengah antara dua derajat dari cara tahqiq dan hadr, artinya bacaan yang disampaikan dari sebagian besar para imam dari orang yang tersabar, tidak sampai menyempurnakan bacaannya. Maksudnya, tadwir yaitu membaca al Qur'an pertengahan antara tahqiq dengan hadr, dengan tetap menjaga kaidah-kaidah dan hukum ilmu tajwid.

Selain dari tiga cara membaca Al Qur'an, hal yang paling penting yaitu tajwid (membaguskan bacaan) al Qur'an. Para ahli qira'at berpendapat bahwa tajwid adalah penghias qira'at, yaitu memberikan hak-haknya, huruf dan tertibnya, mengembalikan huruf pada makhrojnya (tempat keluarnya huruf) dan asal pokoknya, melembutkan pengucapannya dengan cara yang sempurna tanpa berlebihan dan tanpa aturan, tidak gegabah dan dipaksakan.

Secara etimologi, tajwid berarti memperbaiki, secara terminologi tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan haq dan mustahaknya. Memberikan haq dan mustahak setiap huruf, baik makhraj maupun huruf. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf (makhraj), dan sifat-sifatnya serta bacaan-bacaannya. Ilmu tajwid secara teori adalah fardhu kifayah, sedangkan hukum membaca Al Qur'an dengan benar adalah fardhu 'ain.

Membaca Al Qur'an pada dasarnya berbeda dengan membaca kitab atau buku yang lainnya. Al Qur'an selain berbahasa arab, ia juga memiliki kekhasan, khususnya pada cara membacanya. Agar Al Quran dapat dibaca dengan baik dan benar, maka dibutuhkan media berupa ilmu tajwid. Ilmu tajwid sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal cara membaca Al Qur'an berdasarkan

kaidah dan hukum membacanya. Para ulama sepakat, bahwa membaca Al Qur'an berdasarkan ilmu tajwid merupakan fardhu 'ain tajwid diungkap oleh Imam as syuti yang menyatakan bahwa tajwid secara etimologi berasal dari akar kata jawwada yang bermkna memperindah atau memperbaiki.

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa tajwid merupakan cabang ilmu untuk mempelajari tatacara membaca Al- Quran dengan baik dan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang berlebihan terutama penyebutan huruf Al-Quran sesuai dengan hak hurufnya. Pengucapan huruf yang benar akan menyempurnakan pahala dari membaca Al-Qur'an dan memperindah indah yang membacanya juga yang mendengarkannya.

Mendengar, menulis, membaca, serta memahami makna Al-Qur'an merupakan suatu ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang memiliki kemuliaan dan keagungan dibandingkan dengan kitab yang lainnya. Agar bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, pertama-tama harus mempelajari ilmu tajwid, tujuannya adalah membaca Al-Qur'an, makhraj dan bacaannya. . Ilmu tajwid harus dimiliki oleh seorang anak sejak dini sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya karena ilmu ini termasuk ilmu terpenting, tanpa memahami ilmu tajwid seorang yang membaca Al-Qur'an akan kesulitan dan melakukan banyak kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Karena apabila pembacaan Al-Qur'an salah, maka akan salah juga dalam pengartiannya, serta secara hukum seorang yang membaca Al- Qur'an dengan salah akan menjadi dosa.

Menurut Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa tajwid itu adalah suatu cabang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari sebelum mempelajari ilmu qira'at Al-Qur'an. Ilmu tajwid adalah pelajaran untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Ilmu iajwid itu diajarkan sesudah pandai membaca huruf Arab dan telah dapat membaca Al-Qur'an sekedarnya. Adapun masalahmasalah yang dikemukakan dalam ilmu ini adalah makharijul huruf (tempat keluar-masuk huruf), shifatul huruf (cara pengucapan huruf), ahkamul huruf (hubungan antar huruf), ahkamul maddi wal qasr (panjang dan pendek ucapan), ahkamul waqaf wal ibtida' (memulai dan menghentikan bacaan) dan al-Khat al Utsmani.

Membaca Al-Quran dengan baik dan benar bisa dicapai ketika seseorang bisa memahami ilmu tajwid. Jika tidak ada pemahaman tajwid, kemungkinan besar mereka akan melakukan kesalahan. Kesalahan- kesalahan baik yang disengaja atau tidak sangat berpengaruh terhadap perubahan makna ayat maupun surah yang sedang dibaca, Itulah mengapa ilmu tajwid selalu dipelajari secara intensif oleh setiap generasi umat Islam dan diwariskan pada generasi berikutnya. Bahkan, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya ilmu tajwid ini juga mendasari lahirnya berbagai metode untuk memberikan kemudahan bagi pembaca untuk belajar membaca Al-Quran dengan fasih, lancar, dan sesuai dengan kaidah tajwid. Sejauh ini, metodemetode tersebut diantaranya metode talaqqi, metode Jibril, metode Qiroati, metode Iqra dan metode Yanbu'a . Membaca Al-Qur'an tidak bisa lepas dari adanya pembelajaran ilmu Tajwid yang nantinya akan menjadi media untuk meningkatkan sekaligus memperindah lagi bacaan Al- Qur'an orang yang membacanya.

Adapun Aspek-aspek kualitas kemampuan membaca Al-Qur'an diantaranya:

- 1) Kemampuan membedakan huruf
- 2) Kemampuan mengetahui antara lambang dan bunyinya
- 3) Kemampuan mengenal kata, baik didalam kalimat atau tidak
- 4) Kemampuan memahami makna kata sesuai dengan konteks
- 5) Kemampuan dalam ketelitian membaca dan kelancaran membaca
- 6) Kemampuan tingkat intelegensi membaca. intelegensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan efektif
- 7) Kemampuan sikap dan minat, sikap biasanya ditunjukkan oleh rasa senang dan tidak senang, sedangkan minat merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.²¹

2. Indikator Kualitas Bacaan Al-Qur'an

Kualitas bacaan Al-Qur'an adalah tingkat ketepatan dan kefasihan seseorang dalam membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Bacaan yang berkualitas ditandai dengan memenuhi aspek tartil, fasih, dan sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Adapun indikator kualitas bacaan Al-Qur'an dalam penelitian ini meliputi:

1. Ketepatan Makhraj Huruf

Kemampuan siswa dalam melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluarnya huruf (makhraj) secara tepat, sehingga tidak terjadi kesalahan bunyi.

²¹ Hakim, A. R., Qomaria, E. N., & Khodiriyah, P. Peran Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Baca Al-Qur'an Di TPQ Ar-Ridlo Jombang. *ILJ: Islamic Learning Journal*, 1(1), 247-273, 2023, hlm.262.

2. Penerapan Hukum Tajwid

Kemampuan dalam menerapkan hukum-hukum tajwid, seperti hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, idgham, ikhfa, iqlab, izhar, dan hukum qalqalah.

3. Panjang Pendek Bacaan (Mad)

Kemampuan dalam membaca panjang pendek bacaan sesuai dengan ketentuan (mad thabi'i, mad wajib, mad jaiz, dll.), sehingga tidak merusak makna.

4. Kelancaran Membaca

Kemampuan membaca Al-Qur'an secara lancar, tidak terbata-bata, serta mampu menjaga kesinambungan bacaan.

5. Kefasihan (fashahah)

Kemampuan membaca dengan jelas, benar, dan tidak bercampur dengan logat atau kesalahan pelafalan yang mengubah makna.

6. Tartil

Kemampuan membaca Al-Qur'an dengan perlahan, teratur, dan sesuai dengan kaidah tajwid serta memperhatikan adab membaca.

Maka dapat disimpulkan bahwa, indikator kualitas bacaan Al-Qur'an mencakup aspek ketepatan, kelancaran, dan kesesuaian dengan kaidah tajwid. Semakin baik penguasaan aspek-aspek tersebut, maka semakin tinggi kualitas bacaan Al-Qur'an seseorang. kemudian indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan instrumen penilaian praktik membaca Al-Qur'an pada siswa.

C. Hubungan Pemahaman Tajwid dengan Kualitas Bacaan Al-Qur'an

Pemahaman tajwid menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas bacaan Al-Qur'an, karena tajwid berfungsi sebagai aturan dasar dalam menjaga keaslian dan kebenaran bacaan Al-Qur'an. Pemahaman tajwid memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas bacaan Al-Qur'an. Ilmu tajwid merupakan pedoman utama dalam membaca Al-Qur'an secara benar, sehingga tingkat pemahaman seseorang terhadap tajwid akan sangat memengaruhi kualitas bacaannya.

Secara teoritis, membaca Al-Qur'an tidak hanya sekadar melafalkan huruf, tetapi harus sesuai dengan kaidah tajwid, seperti ketepatan makhraj, sifat huruf, hukum bacaan, serta panjang pendek (*mad*). Oleh karena itu, seseorang yang memiliki pemahaman tajwid yang baik akan mampu membaca Al-Qur'an dengan lebih tepat, fasih, dan tartil. Sebaliknya, kurangnya pemahaman tajwid dapat menyebabkan berbagai kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, seperti:

1. Kesalahan dalam pengucapan huruf (makhraj)
2. Kesalahan dalam penerapan hukum tajwid
3. Ketidaksesuaian panjang pendek bacaan (*mad*)
4. Bacaan menjadi tidak lancar dan kurang fasih

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tajwid tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berperan langsung dalam praktik membaca Al-Qur'an. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, pemahaman tajwid memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap kualitas bacaan Al-Qur'an. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap ilmu tajwid, maka semakin tinggi kualitas bacaan Al-Qur'an yang

dihasilkan, baik dari segi ketepatan, kelancaran, maupun kefasihan. Selain sebagai pedoman teknis, pemahaman tajwid juga berfungsi sebagai kontrol kualitas (*quality control*) dalam membaca Al-Qur'an. Artinya, setiap bacaan dapat dinilai benar atau salah berdasarkan sejauh mana pembaca memahami dan menerapkan kaidah tajwid. Tanpa pemahaman yang memadai, seseorang cenderung membaca secara kebiasaan (*habit*), bukan berdasarkan aturan yang benar, sehingga potensi kesalahan menjadi lebih besar.

Lebih lanjut, pemahaman tajwid tidak hanya memengaruhi aspek teknis bacaan, tetapi juga berdampak pada keindahan (*tahsin*) dan kekhusyukan dalam membaca Al-Qur'an. Bacaan yang sesuai dengan tajwid akan terdengar lebih merdu, teratur, dan mudah dipahami, sehingga mampu meningkatkan kualitas spiritual dalam membaca Al-Qur'an.

Dari sisi pembelajaran, pemahaman tajwid juga berperan sebagai fondasi utama sebelum praktik membaca. Siswa yang memiliki dasar pemahaman yang baik akan lebih cepat dalam memperbaiki kesalahan bacaan, dibandingkan dengan siswa yang hanya mengandalkan peniruan tanpa memahami konsep tajwid. Selain itu, hubungan antara pemahaman tajwid dan kualitas bacaan bersifat berbanding lurus dan berkelanjutan. Artinya:

1. Semakin tinggi pemahaman tajwid → semakin baik kualitas bacaan
2. Semakin sering praktik membaca → semakin kuat penerapan tajwid

Dengan demikian, keduanya saling memperkuat satu sama lain dalam proses pembelajaran Al-Qur'an. Hubungan antara pemahaman tajwid dan kualitas bacaan Al-Qur'an tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan berkelanjutan.

Pemahaman tajwid menjadi dasar dalam membentuk bacaan yang benar, sedangkan praktik membaca memperkuat dan menyempurnakan pemahaman tersebut, sehingga menghasilkan bacaan Al-Qur'an yang tartil, fasih, dan sesuai kaidah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengukuran data dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan statistik. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara pemahaman tajwid dengan kualitas bacaan Al-Qur'an. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen (pemahaman tajwid) dengan variabel dependen (kualitas bacaan Al-Qur'an).

Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan serta melihat hubungan antar variabel secara objektif, terukur, dan sistematis. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara pemahaman tajwid sebagai variabel bebas (independen) dengan kualitas bacaan Al-Qur'an sebagai variabel terikat (dependen).

Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh dari hasil tes pemahaman tajwid dan tes praktik membaca Al-Qur'an akan diubah ke dalam bentuk skor, kemudian dianalisis menggunakan rumus statistik untuk mengetahui kekuatan hubungan kedua variabel tersebut. Selain itu, pendekatan kuantitatif memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Data yang diperoleh bersifat objektif karena berbentuk angka
2. Dapat dianalisis secara statistik untuk memperoleh hasil yang akurat

3. Memungkinkan penarikan kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi)
4. Memudahkan dalam pengujian hipotesis peneliti

Dengan demikian, pendekatan kuantitatif dianggap paling tepat digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara pemahaman tajwid dengan kualitas bacaan Al-Qur'an secara empiris.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional (*correlational research*). Penelitian korelasional merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan, serta seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memberikan perlakuan (*treatment*) terhadap subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan eksperimen atau perlakuan khusus terhadap siswa, melainkan hanya mengukur:

1. Tingkat pemahaman tajwid siswa
2. Tingkat kualitas bacaan Al-Qur'an siswa

Kemudian, kedua variabel tersebut dianalisis untuk mengetahui hubungan di antara keduanya. Penelitian korelasional memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak memberikan perlakuan (*non-eksperimen*)
2. Menggunakan data kuantitatif
3. Bertujuan mengetahui hubungan antar variabel
4. Menggunakan analisis statistik, seperti korelasi *Product Moment*

Adapun alasan penggunaan jenis penelitian korelasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji pengaruh melalui perlakuan, tetapi untuk mengetahui hubungan antara dua variabel
2. Data yang diperoleh berupa skor hasil tes yang dapat dianalisis secara statistik
3. Sesuai dengan rumusan masalah yang ingin mengetahui “relevansi” atau hubungan antara pemahaman tajwid dengan kualitas bacaan Al-Qur’an

Dengan demikian, melalui penelitian korelasional ini diharapkan dapat diketahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman tajwid dengan kualitas bacaan Al-Qur’an siswa, serta seberapa kuat hubungan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam mengkaji hubungan antara pemahaman tajwid dengan kualitas bacaan Al-Qur’an, karena mampu memberikan hasil yang objektif, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi merupakan sumber data utama yang akan diteliti dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di Pesantren I’badurrahman. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa kelas VII merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran yang

lebih intensif terkait membaca Al-Qur'an dan pemahaman ilmu tajwid, sehingga relevan untuk diteliti.

Selain itu, pada tingkat ini siswa masih dalam proses pembentukan kemampuan dasar membaca Al-Qur'an, sehingga tingkat pemahaman tajwid dan kualitas bacaan masih bervariasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih representatif dalam melihat hubungan antara kedua variabel yang diteliti.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dan dianggap mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel bertujuan untuk mempermudah penelitian, terutama jika jumlah populasi cukup besar, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah:

a. Total Sampling

Jika jumlah siswa kelas VII relatif sedikit (misalnya kurang dari 30 orang), maka seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik ini disebut dengan total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden penelitian.

b. Random Sampling

Apabila jumlah populasi cukup besar, maka peneliti menggunakan teknik random sampling (acak), yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata tertentu, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini disesuaikan dengan jumlah populasi yang ada. Apabila menggunakan total sampling, maka jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Namun, jika menggunakan teknik random sampling, maka jumlah sampel dapat ditentukan menggunakan rumus tertentu, seperti rumus Slovin berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan (error), biasanya 0,05 (5%)

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang representatif dan mampu menggambarkan kondisi sebenarnya dari populasi. Dengan teknik sampling yang tepat, diharapkan hasil penelitian dapat digeneralisasikan serta memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Dengan demikian, populasi dan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara sistematis agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan hubungan antara pemahaman tajwid dengan kualitas bacaan Al-Qur'an siswa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tes

Tes merupakan teknik utama dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa secara langsung.

a. Tes Pemahaman Tajwid

Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap kaidah-kaidah tajwid. Bentuk tes yang digunakan adalah tes tertulis berupa pilihan ganda. Adapun aspek yang diukur meliputi:

- 1) Makhraj huruf
- 2) Sifat huruf
- 3) Hukum nun mati dan tanwin
- 4) Hukum mim mati
- 5) Hukum mad

Hasil tes ini akan diberikan skor dan digunakan sebagai data variabel X (pemahaman tajwid).

b. Tes Praktik Membaca Al-Qur'an

Tes ini digunakan untuk mengukur kualitas bacaan Al-Qur'an siswa secara langsung. Siswa diminta membaca ayat Al-Qur'an yang telah ditentukan, kemudian peneliti menilai berdasarkan rubrik yang telah disusun. Adapun aspek yang dinilai meliputi:

- 1) Ketepatan makhraj huruf
- 2) Penerapan hukum tajwid
- 3) Panjang pendek (mad)
- 4) Kelancaran membaca

5) Kefasihan

6) Tartil

Hasil penilaian ini digunakan sebagai data variabel Y (kualitas bacaan Al-Qur'an).

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan penelitian, seperti:

- 1) Data jumlah siswa
- 2) Profil sekolah/pesantren
- 3) Daftar nama siswa
- 4) Data administrasi lainnya

Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data penelitian agar lebih valid dan akurat.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Data yang dianalisis meliputi:

- 1) Nilai pemahaman tajwid siswa

2) Nilai kualitas bacaan Al-Qur'an siswa

Analisis ini dilakukan dengan cara:

- 1) Menentukan nilai rata-rata (mean)
- 2) Menentukan nilai tertinggi dan terendah
- 3) Mengelompokkan dalam kategori (baik, cukup, kurang)

2. Uji Prasyarat Analisis

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu:

a. Uji Normalisasi

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.

Jika data berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan ke uji korelasi.

3. Uji Korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara pemahaman tajwid (X) dan kualitas bacaan Al-Qur'an (Y), digunakan rumus korelasi *Product Moment Pearson*:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Nilai r	Interpretasi
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

Keterangan Simbol Rumus:

r = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n = Jumlah sampel / responden

$\sum xy$ = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y

$\sum x$ = Jumlah seluruh skor variabel X (Pemahaman Tajwid)

$\sum y$ = Jumlah seluruh skor variabel Y (Kualitas Bacaan Al-Qur'an)

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat dari skor variabel X

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat dari skor variabel Y

4. Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara kedua variabel signifikan atau tidak.

Rumus uji t:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai uji t

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

Kriteria pengujian:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel} \rightarrow H_a$ diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel} \rightarrow H_0$ ditolak

Dengan menggunakan teknik analisis data tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara pemahaman tajwid dengan kualitas bacaan Al-Qur'an, serta menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Instrumen

Instrumen penelitian harus memenuhi syarat valid dan reliabel agar data yang diperoleh dapat dipercaya. Oleh karena itu, dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen dalam mengukur variabel. Instrumen yang reliabel akan memberikan hasil yang tetap meskipun digunakan berulang kali.

Dengan dilakukan uji validitas dan reliabilitas, diharapkan instrumen penelitian yang digunakan benar-benar mampu mengukur pemahaman tajwid dan kualitas bacaan Al-Qur'an secara tepat dan konsisten, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, W. (2025). *Program Daurah Qur'an Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Bagi Mahasantri Di Ma'had Al-Jami'ah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), hlm.2.
- Dalimunthe, B. A., Hasibuan, Z. E., & Siregar, S. (2025). *Problematika Penerapan Tajwid Dalam Tilawah Al-Qura'an Pada Komunitas Perdesaan. Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, 2(1), 33-48, hlm.39.
- Fadhli, K., Taqiyudin, A., Nashoih, A. K., A'izzah, S., Hisyam, M., Amru, A., ... & Putri, N. (2025). *Pendampingan Pembelajaran Al-Qur'an Melalui Media Ayo Belajar Tajwid. Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 190-197.
- Fatanah, A., Masudi, M., & Purna Putra, H. (2025). *Analisis Kualitas Bacaan Al Qur'an Mahasiswa Prodi Pai yang Sudah Lulus Tahsinul Qira'ah Angkatan 2022 Iain Curup* (Doctoral dissertation, Intitut Agama Islam Negeri Curup), hlm.20-26.
- Hakim, A. R., Qomaria, E. N., & Khodiriyah, P. (2023). *Peran Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Baca Al-Qur'an Di TPQ Ar-Ridlo Jombang. ILJ: Islamic Learning Journal*, 1(1), 247-273, hlm.262.
- Kusumawati, A., Ashari, M. Y., & Amrulloh. (2024). *Hubungan pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al-Qur'an kelas VIII MTs*. *Jurnal Ihsan*, 4(2), 112–120.
- Khoirunnisa, K. (2024). *Pengaruh media pembelajaran berbasis Android terhadap peningkatan pemahaman siswa pada materi tajwid di MTs Negeri 7 Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), hlm.6.
- Laily, F. N., & Maesurah, S. (2021). *Strategi Peningkatan Kemampuan Dan Pemahaman Siswa Tpq Atas Pelafalan Makhoriul Huruf Dan Ilmu Tajwid Di Desa Baureno, Jatirejo, Mojokerto*. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 7(2), 12-26.
- Meliyanti, T. (2024). *Implementasi Metode Tahsin Tilawah Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Dan Hafalan Alqur'an Santri Akhwat Ma'had Al-Qur'an Wal Lughah Bogor* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Pematang (Insip) Jawa Tengah), hlm.2.

- Munawar, A. S., & Pohan, S. (2024). *Penerapan Pembelajaran Ilmu Tajwid Dan Tilawah Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Siswa Di Mts Islamiyah Medan*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(03), hlm.696.
- Marfuah, M., dkk. (2025). *Efektivitas pembelajaran ilmu tajwid terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa*. Jurnal Karakter Pendidikan, 7(1), 101–110.
- Muhammad Amri Amir. (2019). *Ilmu Tajwid Praktis* (Batam: Pustaka Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, hlm.1.
- Ramadhani, N. F. (2023). *Bimbingan kemampuan membaca Al-Qur'an melalui ilmu tajwid*. Jurnal Pengabdian dan Riset Pendidikan, 2(3), 77–85.
- Ramadan, S. A. (2024). *Pemahaman Ilmu Tajwid untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an secara Tartil pada Murid Kelas X SMKN 16 Jakarta*. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 5(1), 58-74.
- Rasita, I., & Ginting, N. (2023). *Peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an secara tartil sesuai dengan ilmu tajwid*. Jurnal On Teacher Education, 4(2), 89–98.
- Syarifuddin, M. L., dkk. (2022). *Kemampuan membaca Al-Qur'an dan penerapan tajwid pada siswa SMP*. Jurnal Al-Fatih, 3(1), 23–34.
- Sulaiman, H., & Alawiyah, T. (2024). *Efektivitas Pembelajaran Ilmu Tajwid Peserta Didik Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an*. MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(2), 38-48.
- Zulaihah, S., & Ajhuri, K. F. (2025). *Penerapan Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam Meningkatkan Ketepatan Bacaan Al-Qur'an pada Santri: Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Ibadusholihin Banaran Pulung Ponorogo*. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 3(4), 830-841.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fauzan Rejeki
NIM :
TTL : Kutelah 10 Oktober 2000
Alamat : Jelobok. Kec. Permata, Kab. Bener Meriah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Telp/Hp : 087881047168
E-mail : fauzanrizki261@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Negeri 2 Permata
SMP/MTsN : SMP Negeri 2 Permata
SMA/MA : Dayah Darul Mukhlisin Takengon
Perguruan Tinggi : STAI Darul Qalam Tanggerang

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ridwan Anas
Nama Ibu : Saujiyah
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat Orang Tua : Jelobok, Kabupaten Bener Meriah